

Comportamento à flexão em três pontos e cisalhamento no bambu laminado colado produzido com diferentes resinas

ROBERTSON, Thyago¹; DE SOUZA, Samuel²; SIQUEIRA, Thaís³; MENEZES, Bruno⁴;
TOLEDO FILHO, Romildo⁵

1, 2 Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ

3, 4, 5 Programa em pós-graduação em Engenharia Civil, PEC/COPPE/UFRJ

✉ thyagorobertson.20241@poli.ufrj.br

Resumo

Diante da necessidade de descarbonização do setor da construção civil e ao uso crescente dos materiais sustentáveis, o bambu surge dentro das alternativas atuais como uma das opções mais promissoras. A partir de seu beneficiamento, pode ser obtido o bambu laminado colado (BLC). O BLC é composto por ripas de bambu unidas por uma resina, permitindo a obtenção de elementos padronizados. Um dos parâmetros que mais influencia o comportamento mecânico do BLC é o tipo de resina utilizado. Com isso, nesse artigo, foram beneficiados colmos de bambu da espécie *Phyllostachys pubescens* (Mossô) para a produção dos BLCs utilizando-se três diferentes resinas: acetato de polivinila (PVA), ureia-formaldeído (UF) e poliuretano (PUR). As ripas foram caracterizadas pelos ensaios de densidade, teor de umidade e absorção de água ao tempo. Já para a caracterização mecânica do BLC, foram feitos ensaios de flexão em três pontos e de cisalhamento no sentido perpendicular à direção das fibras. Os resultados indicaram que os BLCs produzidos com a resina PUR tiveram absorção de água 64,02% e 34,07% maiores do que para os confeccionados com PVA e UF, respectivamente, que tiveram delaminações prévias. Para os ensaios mecânicos, observou-se que os BLCs produzidos com PVA tiveram valores superiores de carga máxima à flexão, enquanto os confeccionados com PUR tiveram os maiores valores de carga máxima ao cisalhamento. Com isso, é possível concluir que apesar dos BLCs produzidos com resina PVA apresentarem maiores resistências à flexão e elevados valores para cisalhamento, porém seu uso é limitado a ambientes internos devido sua solubilidade em água.

Palavras-chave: Bambu laminado colado, resinas, caracterização física, ensaios mecânicos.

1. Introdução

A demanda por novas habitações e infraestruturas continuam crescendo no decorrer dos últimos anos [1]. Para atender essa necessidade, a indústria da construção civil utiliza, demasiadamente, materiais convencionais, como o aço e o concreto [2], cuja produção é associada ao uso intenso de recursos naturais e a maiores emissões de gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida, desde suas extrações

como matérias-primas até as etapas de processamento e transporte [3]. Como consequência, tais processos apresentam elevado impacto ambiental, contribuindo para as mudanças climáticas [4].

Uma vez que é uma das maiores emissoras de dióxido de carbono (CO₂) no mundo, a indústria da construção civil passa a ser pressionada diante desse cenário. Como resposta a essa situação, o setor tem buscado alternativas, como a adoção de materiais mais sustentáveis, visando a descarbonização de suas atividades [5]. Nesse contexto, o bambu surge como alternativa promissora para o setor, uma vez que possui características de rápida renovação natural, que por meio de rizomas permitem que novos colmos cresçam após o corte, garantindo a recomposição contínua do material, sem necessidade de replantio [6], apresentando rápido crescimento [7], elevadas taxas de sequestro de CO₂ [8] e elevado potencial de aplicação como material estrutural, devido sua resistência mecânica [9]. Tais atributos atendem, não apenas a critérios econômicos e estruturais viáveis, mas também a requisitos ambientais e ecológicos relevantes [10].

Apesar dessas vantagens, a utilização direta do colmo de bambu em aplicações estruturais apresenta limitações, principalmente em relação à sua geometria tubular, à variação de diâmetro ao longo do comprimento e à presença de nós, fatores que dificultam a produção de componentes padronizados [11]. Tendo isso em vista, com o intuito de superar essas restrições, têm-se a produção do bambu laminado colado, um material engenheirado, obtido a partir da colagem e prensagem de ripas de bambu. Esse procedimento lhe proporciona alta resistência mecânica, maior uniformidade, geometria ortogonal, maior previsibilidade do comportamento mecânico e possibilidade de produção industrial em larga escala. [12,13]. De acordo com Li et al. [14], a interface de ligação entre a resina e as ripas é essencial para garantir a efetiva transferência de tensões no conjunto, refletindo-se diretamente na resistência à flexão e ao cisalhamento.

Nos últimos anos, com a intensificação de pesquisas sobre materiais sustentáveis, diversos estudos têm buscado aperfeiçoar as propriedades químicas, físicas e mecânicas do BLC, buscando destacar o papel das resinas utilizadas no processo de colagem. Entre as pesquisas, é apontado que fatores como tipo de resina, pressão aplicada, viscosidade da cola, umidade e condições de cura, durante a colagem, influenciam diretamente o desempenho estrutural do material [15]. Além disso, tratamentos complementares para reduzir ataques biológicos e a correta orientação das ripas frente às solicitações mecânicas atuam de forma conjunta, mas é a eficiência da adesão proporcionada pela resina que determina, em grande parte, o comportamento final do compósito [14,16].

Segundo Wang et al. [16], a proporção incorreta de resina pode comprometer a interface de cola. Bora et al. [17] também ressaltam que a adesão de diferentes resinas com as superfícies da planta depende de vários parâmetros, como temperatura, pressão e viscosidade. De forma complementar, Yang et al. [18] destacam que o teor de resina aplicado ao bamboo *scrimber* influencia diretamente sua estrutura interna, refletindo em melhorias nas propriedades mecânicas e na resistência à água. Já Kelkar et al. [13] apontam que a escolha do adesivo é determinante para o desempenho do BLC, uma vez que diferentes resinas resultam em variações significativas nas propriedades físico-mecânicas do compósito.

Entretanto, apesar de seu reconhecido potencial, observa-se uma quantidade ainda limitada de pesquisas voltadas a avaliar a influência de diferentes resinas sobre as propriedades do BLC. A escolha do adesivo afeta diretamente a penetração do mesmo nas fibras, o tempo de prensagem e, conseqüentemente, o comportamento mecânico do material compósito. Para que o BLC atinja seu desempenho máximo, é fundamental que as falhas observadas nos ensaios mecânicos ocorram predominantemente na matriz do bambu, e não na linha de colagem [5] atingindo, assim, seu potencial máximo. Portanto, essa pesquisa tem como objetivo investigar a influência de diferentes resinas na resistência mecânica do bambu laminado colado, por meio de ensaios de flexão em três pontos e de cisalhamento perpendicular às fibras.

2. Materiais e métodos

2.1. Materiais

Na presente pesquisa foram utilizados colmos de bambu da espécie *Phyllostachys pubescens* (Mossô) provenientes da cidade de São Paulo-SP, com idade média de cinco anos e tratados quimicamente com Octoborato dissódio tetrahidratado ($\text{Na}_2\text{B}_8\text{O}_{13}\cdot 4\text{H}_2\text{O}$). As resinas utilizadas para a produção do bambu laminado colado foram: acetato de polivinila (PVA), pronta para uso, sem adição de componentes; ureia-formaldeído (UF), preparada na proporção de 100:20:20:5 (resina:farinha de trigo:água:endurecedor), em partes por massa; e poliuretano (PUR), que necessita da proporção 100:13,5 (resina:endurecedor), em massa. Todas as resinas foram aplicadas na proporção de 300 g/m².

2.1. Produção do BLC

Para a produção das ripas do bambu, os colmos foram cortados no sentido transversal com o uso de uma serra de meia esquadria (Figura 1-a) para melhor manuseio das amostras. Em seguida, os colmos foram cortados longitudinalmente com o auxílio de uma serra de mesa (Figura 1-b), gerando várias seções. Logo após ocorreu a retirada do diafragma, a divisão interna do bambu, com o uso de um desengrosso (Figura 1-c) e, por fim, o faceamento das ripas com a utilização de uma plaina (Figura 1-d), para espessura requerida.

Após alcançada a dimensão necessária para confecção final dos corpos de prova, as ripas foram condicionadas em estufa (Figura 1-e) à temperatura de 100°C por 48 horas, alcançando um equilíbrio dimensional e removendo a água interna do material para melhorar a penetração e aderência da resina. Posteriormente, foi realizado a colagem das ripas para produção das amostras com as três resinas diferentes (Figura 1-f). Em seguida, os laminados colados foram prensados (Figura 1-g) por 48 horas a uma pressão de 1,5 MPa. Como estágio final, os corpos de prova foram faceados (Figura 1-h), visando a remoção de camada excessiva de cola até alcançar as dimensões requeridas para os testes mecânicos.

Figura 1 - Etapas de produção do BLC: a) corte transversal do colmo, b) corte longitudinal do colmo, c) retirada do diafragma e dos nós, d) faceamento das ripas, e) condicionamento das ripas, no forno, f) colagem das ripas, g) prensagem do CP e h) desbaste.

2.2 Métodos

Análise estatística

Os dados experimentais foram analisados por meio de análise de variância ANOVA, com o objetivo de verificar a possível existência de diferenças estatisticamente significativas entre as amostras avaliadas. Inicialmente, foi avaliado a normalidade dos dados, observando-se que o conjunto amostral apresentou distribuição normal de 95%.

Em seguida, foram aplicados testes de comparações múltiplas de Tukey ($\alpha = 0,05$), com a intenção de identificar possíveis diferenças significativas entre as variáveis analisadas.

Caracterização física das ripas

Densidade

Para o ensaio de densidade, seguiu-se a norma ASTM D 2559-2021 [19]. Para isso, foram utilizadas amostras de 50mm x 20mm de comprimento e largura, respectivamente, e 4 mm de espessura. As amostras foram secas em estufa à 100 ± 3 °C durante 48 horas, até que sua massa estabilizasse e alcançasse o patamar de massa seca, para então ser pesada. Com o auxílio de um paquímetro, também pode-se medir diretamente suas dimensões, assim, encontrando o denominado volume seco de cada amostra. Dessa forma, pode-se determinar a densidade das ripas pela razão entre a massa seca e o volume seco.

Teor de umidade

O teor de umidade foi determinado com base na norma ISO 22156-2021 [20]. Para esse ensaio, foram utilizadas 10 ripas de 50 mm x 20 mm de comprimento e largura, respectivamente, com espessura de 4 mm. Para a medição, pesou-se as amostras em temperatura ambiente ($23\pm 3^\circ\text{C}$) e, depois, pesou-as estando totalmente secas em estufa à $100\pm 3^\circ\text{C}$ durante 48 horas. Com isso, o teor de umidade foi dado pela diferença entre a massa que considera a umidade pela massa seca, dividido pela massa seca e multiplicado por cem.

Absorção de água no tempo

O ensaio de absorção de água no tempo seguiu procedimentos de acordo com a norma ASTM D1037-12-2020 [21]. Para este teste foram utilizados cinco corpos de prova para cada resina, cujas dimensões eram de 20x20x50 mm (altura, largura e comprimento). Em seguida, as amostras foram submersas em água e, a cada 24 horas, pesava-se suas respectivas massas com intenção de se calcular o percentual de massa acrescida às amostras. Ao ocorrer a delaminação da maioria das amostras, encerrava-se o ensaio da respectiva resina. Além disso, a quantificação da taxa média de absorção em cada zona de absorção indicada nos gráficos, foi realizada por meio da Equação 1.

$$k = \frac{\Delta_A}{\Delta_t} \quad 1$$

Onde k é a taxa média de absorção em porcentagem, Δ_A é a variação de absorção em cada região e Δ_t é a variação do tempo em dias.

Caracterização mecânica

Flexão em três pontos

Para a realização do ensaio, os corpos de prova seguiram produção de acordo com a norma ASTM D 143-2023 [22]. Assim sendo, foram produzidas 15 amostras, cinco para cada tipo de resina, com dimensões de 20 x 20 x 320 mm (altura, largura e comprimento). Nesse caso, a altura do corpo de prova foi atingida pela colagem de 5 ripas de 4mm de espessura (Figura 2-a), resultando em 4 linhas de cola.

(a)

(b)

Figura 2 - Representação do ensaio de flexão em 3 pontos: a) dimensões do corpo de prova e b) vista frontal do ensaio

Foi utilizada uma Máquina Universal de Ensaios da *Shimadzu*, cuja capacidade de carga é de 100kN (Figura 2-b). Para auxiliar na medição do deslocamento, recorreu-se ao uso de um transdutor linear de deslocamento (LVDT). A pré carga foi de 0,1 kN e a velocidade do ensaio foi de 1,3 mm/min. Para o ensaio, foram calculados o módulo de ruptura (MOR) e o módulo de elasticidade (MOE).

Cisalhamento

Para o ensaio de cisalhamento perpendicular às fibras, seguiu-se as orientações da norma ASTM D143-2023 [22]. Com isso, foram ensaiados 15 corpos de prova, cinco para cada resina, com dimensões de 63 x 50 x 50 mm (altura, largura e comprimento), os quais foram entalhados em sua parte superior para se realizar a aplicação de carga (Figura 3-a). Para esse ensaio foi utilizada a Máquina Universal de Ensaios da *Shimadzu*, a qual possui capacidade de carga de 1000 kN (Figura 3-b). A pré carga foi de 0,1 N e a velocidade de ensaio foi de 0,6 mm/min.

Figura 3 - Representação do ensaio de cisalhamento: a) dimensões do corpo de prova e b) vista frontal do ensaio

3. Resultados e discussões

3.1. Caracterização física das ripas de bambu

Por meio da caracterização física, constatou-se que as ripas de Mossô utilizadas possuem uma densidade de 730 kg/m³ e um teor de umidade de 10,73%. Para o ensaio de absorção de água no tempo, foram feitos gráficos, para cada tipo de resina, onde se apresenta o comportamento típico do material (Figura 4).

Figura 4 – Resultados experimentais para o ensaio de absorção de água: a) Gráfico absorção de água por tempo; Resina de PVA, b) Gráfico absorção de água por tempo; Resina de UF e c) Gráfico absorção de água por tempo; Resina de PUR. Observação: k é a taxa média de absorção em porcentagem

Como pode-se observar através dos resultados encontrados, a absorção de água ao longo do tempo apresentou comportamento não linear, permitindo a identificação de quatro regimes: a região em azul representa a absorção inicial rápida, com elevada inclinação da curva, associada aos poros vazios acessíveis e à alta afinidade inicial com a água. Em seguida, a região em amarelo corresponde à fase transitente, com inclinação intermediária e redução progressiva da taxa, relacionada ao preenchimento gradual dos poros e ao aumento da resistência à absorção de água. A região em vermelho, por sua vez, indica a tendência à saturação, com inclinações quase constantes, baixo acréscimo de massa e aproximação do equilíbrio hidrocópico. Por fim, a área em cinza representa o encerramento do ensaio devido à delaminação dos corpos de prova.

Os BLCs produzidos com a resina PUR, indicado na Figura 4-c, demonstraram maior absorção de água, tolerando um maior tempo de exposição em relação aos confeccionados com as resinas de PVA (Figura 4-a) e UF (Figura 4-b). Nos primeiros 4 dias de ensaio, obteve-se uma taxa de absorção equivalente à $k = 10,78\% \cdot \text{dia}^{-1}$. No intervalo do quarto dia ao décimo sexto houve uma absorção $k = 2,20\% \cdot \text{dia}^{-1}$, representando uma queda de taxa de 79,6% em relação aos quatro primeiros dias. Já nos últimos sete dias de ensaio, observou-se uma absorção de $k = 0,69\% \cdot \text{dia}^{-1}$, sofrendo uma queda de 68,63% à taxa anterior e demarcando o fim do ensaio com 23 dias.

Por sua vez, os BLCs produzidos com a resina UF, Figura 4-b, obtiveram nos quatro primeiros dias uma taxa de absorção média $k = 9,56$ e do 4º ao 12º dia, um $k = 2,15$, o que representa uma queda de 77,51% e destaca o fim do experimento com 12 dias. Já para os BLCs de PVA (Figura 4-a), pode-se observar nos quatro primeiros dias um $k = 9,05$ e do 4º ao 7º dia, que representa o fim do ensaio, um $k = 3,03$, sendo uma queda de 66,52% e indicando que a resina PVA é a mais solúvel em água entre as 3 selecionadas para o estudo. Vale destacar que nenhuma das duas resinas alcançaram a zona de saturação.

3.2 Ensaio de flexão em 3 pontos

No ensaio de flexão em 3 pontos, foi possível analisar o deslocamento e a resistência à flexão das amostras, em relação à cola utilizada. As curvas com BLCs produzidos com a resina de PVA (Figura 5-a) demonstraram resistência superior às de UF (Figura 5-b) e, também, às produzidas com PUR (Figura 5-c), como indica os dados apresentados na Figura 5 e Tabela 1.

Figura 5- Resultados experimentais para o ensaio de flexão em 3 pontos: a) Gráfico resistência por flecha; Resina de PVA, b) Gráfico resistência por flecha; Resina de UF e c) Gráfico resistência por flecha; Resina de PUR

Em relação ao MOR, percebeu-se que os corpos de prova constituídos da cola de PVA obtiveram maior valor que as de UF e PUR com uma diferença de, respectivamente, 13,72% e 9,00%. Já com relação ao módulo de elasticidade o BLC produzido com PUR, foi superior aos produzidos com PVA e UF em 6,18% e 26,31%, respectivamente. A flecha média na carga máxima das amostras produzidas com as três colas diferentes foi de 25mm.

Tang et al. [23], também utilizando bambu Mossô, reportaram para amostras não envelhecidas MOR de 109,71 MPa e MOE de 10,13 GPa, porém com adesivo fenólico. Em comparação, os resultados desta pesquisa foram superiores: o MOR aumentou 50,39% (PVA), 29,75% (UF) e 36,86% (PUR), e o MOE apresentou acréscimos de 27,44% (PVA), 0,10% (UF) e 35,83% (PUR).

Em relação a análise dos dados, não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos de resinas, tanto para o MOR quanto para o MOE, conforme indicado pela análise de variância ANOVA ($p > 0,05$). Sendo assim, os resultados sugerem que o tipo da resina utilizada não exerceu influência sobre o comportamento mecânico em flexão das amostras analisadas, indicando que a sollicitação é regida pelas propriedades do bambu.

Tabela 1 - Resultados experimentais para o ensaio de flexão em 3 pontos

Resinas	MOR (MPa)	CoV - MOR (%)	MOE (GPa)	CoV - MOE (%)
Acetato de Polivinila (PVA)	164,99	18,10	12,91	24,07
Ureia Formaldeído (UF)	142,35	12,00	10,14	14,07
Poliuretano (PUR)	150,15	12,77	13,76	16,65

3.3. Ensaio de cisalhamento

No ensaio de cisalhamento perpendicular às fibras, analisou-se o deslocamento e a tensão ao cisalhamento dos CPs, em relação à cola utilizada, conforme dados apresentados na Figura 6 e Tabela 2.

Figura 6 - Resultados experimentais para o ensaio de cisalhamento: a) Gráfico força por deslocamento; Resina de PVA, b) Gráfico força por deslocamento; Resina de UF e c) Gráfico força por deslocamento; Resina de PUR

Como resultados, obteve-se valores referentes à tensão máxima que as amostras suportaram em função do deslocamento. As amostras produzidas com a resina PUR revelaram uma maior carga máxima média em relação às outras compostas de PVA e UF, como uma diferença de 8,34% e 4,16%, respectivamente.

Adicionalmente, em contraste com as curvas de PVA e PUR, pode se observar uma diferença de comportamento das curvas da resina UF. Ao analisar as curvas das amostras com UF percebe-se a presença de quedas abruptas de carga ao longo do carregamento. Tal modo de atuação pode ser atribuído à elevada densidade de reticulação da resina após a cura, associada à ausência de grupos funcionais flexíveis em sua estrutura, que resulta numa rede polimérica altamente rígida. Essa característica confere baixa tenacidade ao material, favorecendo a propagação de fissuras e a ocorrência de fraturas frágeis sob carregamento [23,24].

Vale destacar ainda que foi arbitrado o deslocamento máximo de 14 mm, para evitar possíveis danos ao dispositivo de aplicação de carga para cisalhamento e um comprometimento do restante dos ensaios.

Takeuchi et al. [24] apresentam os dados da modelagem experimental e numérica do cisalhamento do bambu *Guadua* laminado, com fibras perpendiculares à direção de carga, cruzando o plano de área reduzida. O estudo utilizou resina MUF (melamina–ureia–formaldeído e adotou limitação de deslocamento em 1,6 mm para caracterizar o cisalhamento com mínima influência de outros estados de tensão, alcançando carga máxima de 18,16 kN. No mesmo intervalo de deslocamento, esta pesquisa apresentou cargas médias de 7,51 kN (PVA), 10,54 kN (UF) e 13,33 kN (PUR), correspondendo a desempenhos inferiores de 58,65%, 41,96% e 26,60%, respectivamente[24].

Por último, destaca-se que foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de resinas, conforme indicado pela análise de variância ANOVA ($p > 0,05$). Os resultados do teste Tukey confirmaram essa avaliação, identificando diferença significativa entre as resinas PUR e PVA, com maiores valores médios para PUR. Por outro lado, não foram identificadas diferenças significativas entre UF e PUR, nem entre UF e PVA. Dessa forma, os resultados indicam que o tipo de resina exerceu influência significativa sobre a resistência ao cisalhamento, evidenciando maior eficiência para resina PUR em relação à PVA, enquanto a UF apresentou comportamento intermediário.

Tabela 2 - Resultados médios de cisalhamento e coeficiente de variação

Resinas	Carga Máxima (kN)	CV – Carga Máxima (%)
Acetato de Polivinila (PVA)	58,57	4,08
Ureia Formaldeído (UF)	61,24	1,43
Poliuretano (PUR)	63,90	3,71

4. Conclusões

Nesse estudo, foi analisada a influência de três diferentes resinas (PVA, UF e PUR) no comportamento do bambu laminado colado produzido com ripas de bambu da espécie *Phyllostachys pubescens* (Mossô). Para isso, foram feitos ensaios de caracterização física das ripas produzidas (densidade, teor de umidade e absorção de água com o tempo) e de caracterização mecânica (flexão em 3 pontos e cisalhamento perpendicular às fibras) com o BLC. Com base nos resultados obtidos desse trabalho, constata-se que:

- A resina PVA proporcionou os maiores valores de módulo de ruptura no ensaio de flexão em 3 pontos;
- A resina UF apresentou um comportamento intermediários nos ensaios, entretanto, foi evidenciado quedas abruptas em seus gráficos referentes aos ensaios mecânicos, principalmente de cisalhamento, devido ao seu caráter frágil pós cura;
- A resina PUR demonstrou o maior módulo de elasticidade no ensaio de flexão e os maiores valores de carga máxima no de cisalhamento. Além disso, obteve maior resistência à delaminação sob imersão em água.

Conclui-se que o tipo de resina exerce influência significativa no desempenho mecânico do BLC. A resina PVA apresentou a maior resistência à flexão em relação às demais; entretanto, esse comportamento não foi observado no ensaio de cisalhamento perpendicular às fibras, no qual a resina PUR apresentou os melhores resultados. Devido à sua elevada suscetibilidade à presença de água, a resina PVA tem seu uso limitado a condições internas e secas, não sendo recomendada para aplicações sujeitas à exposição direta à água, como intempéries ou ambientes molhados. A resina UF apresentou desempenho intermediário, enquanto a resina PUR demonstrou o melhor desempenho global nos ensaios realizados, sobretudo sob condições de exposição à água.

Agradecimentos

Esta pesquisa foi realizada com o apoio da Fundação COPPETEC, Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, e do NUMATS, Núcleo de Ensino e Pesquisa em Materiais e Tecnologias de Baixo Impacto Ambiental na Construção Civil.

Referências

- [1] Moreno-Monroy A, Gars J, Matsumoto T, Crook J, Ahrend R, Schumann A. Housing policies for sustainable and inclusive cities: How national governments can deliver affordable housing and compact urban development. OECD; 2020.
- [2] Barbhuiya S, Materials BD-CS in C, 2023 undefined. Life Cycle Assessment of construction materials: Methodologies, applications and future directions for sustainable decision-making. ElsevierS Barbhuiya, BB DasCase Studies in Construction Materials, 2023•Elsevier n.d.
- [3] Vijerathne D, Wahala S, Buildings CI-, 2024 undefined. Impact of crushed natural aggregate on environmental footprint of the construction industry: enhancing sustainability in aggregate production. MdpiComD Vijerathne, S Wahala, C IllankoonBuildings, 2024•mdpiCom n.d.
- [4] Maués L, Beltrão N, Sustainability IS-, 2021 undefined. GHG emissions assessment of civil construction waste disposal and transportation process in the eastern Amazon. MdpiCom n.d.
- [5] Karakosta C, Energies JP-, 2025 undefined. Decarbonizing the Construction Sector: Strategies and Pathways for Greenhouse Gas Emissions Reduction. MdpiComC Karakosta, J PapathanasiouEnergies, 2025•mdpiCom n.d.
- [6] López Oscar Hidalgo. Bamboo, the Gift of the Gods . 2003.
- [7] Yen TM, Ji YJ, Lee JS. Estimating biomass production and carbon storage for a fast-growing makino bamboo (*Phyllostachys makinoi*) plant based on the diameter distribution model. For Ecol Manage 2010;260:339–44.

- [8] Xu X, Xu P, Zhu J, Li H, Xiong Z. Bamboo construction materials: Carbon storage and potential to reduce associated CO₂ emissions. *Science of The Total Environment* 2022;814:152697.
- [9] Chen Z, Ma R, Du Y, Wang X. State-of-the-art review on research and application of original bamboo-based composite components in structural engineering. *Structures* 2022;35:1010–29.
- [10] Reddy G, Rakesh M, ... SP-IJ of, 2025 undefined. Bamboo: A Fast-Growing, Eco-Friendly, and Versatile Resource for a Sustainable Future. *HalScienceGS Reddy, M Rakesh, S Pottepaka, M DuraiInternational Journal of Environment and Climate Change, 2025•halScience n.d.*
- [11] Zhang Kun, Liu Yanyan, Huang Dongsheng. Behavior of glued laminated bamboo in compression perpendicular to the grain at elevated temperature. *Construction and Building Materials Volume 409* 2023;409.
- [12] Wang TH, Chung YL, Wang SY, Chang WS. Glue-laminated bamboo for dowel-type moment-resisting connections. *Compos Struct* 2021;267.
- [13] Kelkar BU, Shukla SR, Nagraik P, Paul BN. Structural bamboo composites: A review of processing, factors affecting properties and recent advances. *Advances in Bamboo Science* 2023;3:100026.
- [14] Li H, Wu G, Zhang Q, Deeks A, Materials JS-C and B, 2018 undefined. Ultimate bending capacity evaluation of laminated bamboo lumber beams. *ElsevierH Li, G Wu, Q Zhang, AJ Deeks, J SuConstruction and Building Materials, 2018•Elsevier n.d.*
- [15] Tran A, Konnerth J, Adhesion WG-A-IJ of, 2024 undefined. Adhesive strength and micromechanics of wood bonded at different moisture contents. *Elsevier n.d.*
- [16] Wang R, Li Z, Xia M, Vanzi I, Demartino C. Mechanical properties of aged glue laminated bamboo for structural members. *Ind Crops Prod* 2024;209:118017.
- [17] Bora M, Kumari P, Sahoo N. Mechanical properties of Assam's bamboo-epoxy composite laminates – An experimental investigation. *Ind Crops Prod* 2022;188:115556.
- [18] Yang Z, Meng X, Zeng G, Wei J, Wang C, Polymers WY-, 2024 undefined. Effect of Resin Content on the Structure, Water Resistance and Mechanical Properties of High-Density Bamboo Scrimbers. *Polymers* 2024, 16, 797. *MdpiCom 2024.*
- [19] ASTM International. ASTM D 2559 – Standard Specification for Adhesives for Structural Laminated Wood Products for Use Under Exterior (Wet Use) Exposure Conditions. *Annual Book of ASTM Standards* 2021;03:214–20.
- [20] International Organization for Standardization (ISO). ISO 22156 - Bamboo - Structural Design 2021:0–2.
- [21] ASTM International. ASTM D1037 - Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials. *Annual Book of ASTM Standards* 2020:1–31.
- [22] ASTM International. ASTM D143 - Standard Test Methods for Small Clear Specimens of Timber. *Annual Book of ASTM Standards* 2020:1–31.
- [23] Luo J, Zhang J, Gao Q, Mao A, Polymers JL-, 2019 undefined. Toughening and enhancing melamine–urea–formaldehyde resin properties via in situ polymerization of dialdehyde starch and microphase separation. *MdpiComJ Luo, J Zhang, Q Gao, A Mao, J LiPolymers, 2019•mdpiCom n.d.*
- [24] Zhang Q, Yang C, Zhuo H, Lu W, Building WL-C and, 2024 undefined. Study on the effect of urea-formaldehyde adhesive on the properties and microscopic characteristics of UF solidified

foam. Elsevier Q Zhang, C Yang, H Zhuo, W Lu, W Lu Construction and Building Materials, 2024 • Elsevier n.d.